

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

ДОКУМЕНТАЛИЗМ КАК
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП
СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20474040>

Саидкулов Сирожиддин Бахтиёр угли

преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогики

СамГУ

e-mail: sirojiddinsayid643@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается документализм как один из ключевых принципов современной прозы. Анализируется специфика литературы с главенствующим документальным началом как разновидности нон-фикшн, выявляются её основные признаки, жанровые особенности и роль авторского «я». Особое внимание уделяется соотношению факта и художественности, а также трансформации документальной образности в современной литературе.

Ключевые слова: документализм, нон-фикшн, документальная проза, авторское «я», факт, художественность, нарратив.

DOCUMENTALISM AS AN ARTISTIC PRINCIPLE OF MODERN PROSE
(based on Russian, Uzbek and Belarusian literature)

Abstract. The article examines documentalism as one of the key principles of modern prose. The study analyzes the specificity of literature with a dominant documentary basis as a form of non-fiction, identifies its main features, genre characteristics and the role of the authorial “self”. Particular attention is paid to the

correlation between fact and fiction, as well as to the transformation of documentary imagery in contemporary literature.

Keywords: documentalism, non-fiction, documentary prose, authorial self, fact, artistic representation, narrative

Введение. Современный литературный процесс характеризуется активным взаимодействием художественного и документального начал, что обуславливает повышенный интерес к феномену документализма как способу художественного освоения действительности. В условиях трансформации культурных и эстетических парадигм литература всё чаще обращается к факту как к основному структурообразующему элементу текста.

Как показано в диссертационном исследовании, «литература нон-фикшн представляет собой особый тип словесного творчества, находящийся на стыке художественной литературы и публицистики, где центральное место занимает достоверное изображение реальности через призму авторского восприятия». Это обуславливает необходимость переосмысления традиционных представлений о соотношении вымысла и факта в литературе.

Актуальность обращения к проблеме документализма определяется не только его теоретической значимостью, но и его функцией в осмыслении исторического опыта, формировании культурной памяти и национального самосознания.

Теоретические основания документализма. Понятие документализма тесно связано с развитием литературы нон-фикшн, которая в западной традиции определяется как литература, основанная на реальных фактах и событиях. В работах зарубежных исследователей подчеркивается, что ключевыми характеристиками такого типа литературы являются точность, фактичность и опора на документ.

В русском литературоведении данное явление получает более сложную интерпретацию. Так, Н.Б. Иванова определяет нон-фикшн как «изыщную словесность без вымысла», акцентируя внимание на художественной природе подобных текстов. Е.Г. Местергази, в свою очередь, рассматривает нон-фикшн как «художественно-публицистический жанр, в котором сочетаются документальная точность и эстетическое осмысление реальности».

В диссертации подчёркивается, что «документализм следует понимать не только как наличие фактического материала, но и как особый способ его художественной организации». Это

позволяет рассматривать документализм как принцип, определяющий структуру и поэтику произведения.

Основные признаки литературы с документальным началом. Анализ современных исследований позволяет выделить ряд устойчивых признаков литературы с документальным началом:

Во-первых, это фактичность и достоверность. Сюжет произведения строится на реальных событиях, а автор стремится к максимально точному воспроизведению действительности.

Во-вторых, важную роль играет работа с документом. Использование архивных материалов, свидетельств очевидцев, писем и дневников становится неотъемлемой частью художественного текста.

В-третьих, значимой характеристикой является специфика авторского «я». Как отмечается в диссертации, автор в таких произведениях может выступать в различных ролях: участника событий, наблюдателя, исследователя или интерпретатора.

Кроме того, для данного типа литературы характерна особая форма документальной образности, в которой факт приобретает эстетическую значимость. В этом случае документ перестаёт быть лишь источником информации и становится элементом художественной структуры текста.

Авторское «я» как центр документального повествования. Одним из ключевых аспектов документализма является проблема авторского присутствия. В отличие от традиционной художественной прозы, где автор часто стремится к «невидимости», в литературе нон-фикшн его роль существенно возрастает.

Как показано в диссертационном исследовании, «авторское «я» в произведениях с документальным началом выполняет несколько функций:

- отбор и организация фактического материала;
- интерпретация событий;
- создание целостной концепции повествования».

При этом авторская позиция не является статичной. В процессе повествования она может трансформироваться, переходя от роли свидетеля к роли аналитика. Такая динамика

обусловлена самой природой документальной прозы, ориентированной на воспроизведение реальности в её многомерности.

Документальная образность и художественность. Особое значение в литературе с документальным началом приобретает проблема соотношения факта и художественности. Вопреки распространённому мнению, документальная литература не исключает художественного начала, а, напротив, предполагает его специфическую форму.

В диссертации доказано, что документальная образность является одним из ведущих принципов построения текста. Она формируется на основе реальных фактов, но в процессе художественной обработки приобретает новые смысловые и эстетические характеристики.

Следовательно, факт в документальной прозе выполняет двойную функцию: с одной стороны, он обеспечивает достоверность, с другой - становится основой художественного образа. Это позволяет говорить о синтезе документального и художественного начал как о ключевой особенности современной литературы.

Жанровые трансформации и типология документальной прозы.

Современная литература с документальным началом характеризуется активными жанровыми трансформациями. Традиционные формы (мемуары, дневники, хроники) сосуществуют с новыми жанровыми образованиями, такими как документальный роман, «роман голосов», «опыт художественного исследования».

Учёный Бахтин М.М. уделяется авторским жанрам, которые формируются в результате трансформации классических жанровых структур. К ним относятся:

- «опыт художественного исследования» (А.И. Солженицын);
- «роман голосов» (С. Алексиевич);
- маърифий роман (Н. Каримов).

Эти жанры демонстрируют новые возможности художественного освоения факта и свидетельствуют о расширении границ литературного творчества.

Документализм в современной литературе выступает не просто как способ фиксации реальности, а как сложный художественный принцип, определяющий структуру, поэтику и

смысл произведения. Его развитие связано с изменением представлений о роли литературы в обществе и её функциях.

Как показывает проведённый анализ, литература с документальным началом обладает рядом специфических признаков: фактичностью, опорой на документ, активной ролью автора и особой формой образности. Эти характеристики позволяют рассматривать её как самостоятельный и значимый сегмент современного литературного процесса.

Таким образом, документализм становится одним из ключевых направлений развития современной прозы, отражая стремление литературы к осмыслению реальности и поиску новых форм художественного выражения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.
- 2.Бердиева, Ш. Н. Специфика нон-фикшн в современной литературе (на примере русской, узбекской и белорусской прозы): дис. ... PhD по филол. наукам. – Ташкент, 2021. – 148 с.
- 3.Иванова, Н. Б. По ту сторону вымысла // Знамя. – 2005. – № 11. – С. 58–65.
- 4.Местергази, Е. Г. Литература нон-фикшн: специфика и поэтика. – М.: УРСС, 2007. – 312 с.

